

Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido delirante

J.M. GARCIA ARROYO

Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario "Macarena". Sevilla.

RESUMEN

En el presente trabajo se ha tratado de investigar un tema central dentro de la psicopatología: el delirio, mediante un método que hemos creído de utilidad: la lógica formal. Con él ha sido posible a) detectar el error lógico que este síntoma presenta y b) diferenciarlo de otros aspectos normales o no con los que se pueden confundir habitualmente en la clínica.

PALABRAS CLAVE: Delirios, obsesiones, análisis, lógico, proposiciones, valor de verdad.

INTRODUCCION

En las líneas que siguen se tratará de hacer una investigación sobre los delirios, entendiendo por tales lo que los alemanes denominaban "wahn" y no aquello otro que habitualmente se conoce en la clínica como "delirium", siempre con base en un trastorno de la (luminosidad) de la conciencia. Los delirios a los que nos referimos, ocupan un lugar bastante prominente dentro de la psicopatología, afirmación que no resulta extraña si tenemos en cuenta que ya Heinroth a comienzos del siglo XIX los consideraba como el trastorno básico y nuclear de lo que entonces se conocía como "locura". Es así que, el delirio se constituye en el centro de ese enfermar psíquico tan singular que es la psicosis, de ahí la gran importancia clínica que posee. Una definición muy apropiada a los fines que aquí nos proponemos es la que dá Bumke (1946) se trata de: "un error morbosamente originado e incorregible".

El abordaje del mundo delirante ha tenido lugar mediante distintos métodos, de los que resaltan como más importantes: el fenomenológico, el propio de la analítica existencial, el psicoanalítico y el gestáltico. Estos han propiciado un buen número de indagaciones, que permitieron el conocimiento en profundidad de la patología a la que aquí aludimos y, por consiguiente, cimentar las bases psicopatológicas actuales de la locura (psicosis).

En el presente estudio, como decimos, se pretende realizar una investigación sobre el delirio, empleando para ello una metodología nueva que, entendemos, puede aportar cierto rigor al conocimiento que poseemos sobre el mismo, es la lógica for-

SUMMARY

In the present work, we have tried to research a central subject into the psychopathology: the delusion, by means of a method we have thought useful: the formal logic. With this, has been possible: a) to find the logical mistake that symptom presents and b) to differentiate it from other normal or abnormal aspects that with we can confuse with it in the clinic.

KEY WORDS: Delusion, obsession, logical analysis, propositions, truth value.

mal, que nos proporciona un modo de análisis (el análisis lógico). El obrar de este modo, puede considerarse justificado si pensamos que las verbalizaciones expresivas de esta vivencia patológica, representan desde el punto de vista lógico un fallo, distorsión, error o yerro, aseveración esta última que se hace cierta tan solo con que rememoremos algunas de las afirmaciones de nuestros pacientes delirantes.

Por otro lado, este punto había sido ya intuido por los autores clásicos de la psicopatología (Jaspers, Bleuler, Bumke...), no obstante, llama la atención la falta de desarrollo de tesis como éstas lo que, a nuestro entender, se debe a dos poderosas razones: a) porque éstos se encontraban demasiado absorbidos en la tarea de la descripción de los cuadros clínicos con los que operaban y aún en la estratificación de los síntomas de los mismos y b) por carecer de una metodología adecuada de análisis lógico como la que poseemos en la actualidad.

En este sentido, la ciencia lógica en los últimos tiempos se ha caracterizado por dos logros fundamentales que la han hecho evolucionar respecto a los planteamientos aristotélicos (aunque tomándolos como base): a) por introducir la formalización, es decir, el empleo de un lenguaje parecido al matemático, constituido por símbolos, adquisición que partió de los escritos de Boole (1854) y Frege (1879) y b) por la gran cantidad de áreas exploradas en la actualidad, sobre todo tras una serie de trabajos bastante significativos (Peirce, 1902, Mc. Coll, 1906, Vasiliev 1910, 1911, Lukasiewicz, 1920. Post, 1921) obteniéndose a partir de ellos, modalidades lógicas que difieren en uno o más rasgos respecto a la "lógica clásica (o aristotélica)" y que ha sido denominadas de modo genérico como "lógicas no clásicas".

Así pues, dado que los delirios se manifiestan en la clínica mediante las expresiones verbales de los sujetos que vienen a consultarnos, vamos a hacer un análisis (lógico) de aquellas

enunciaciones verbales cuyo contenido es claramente delirante. El actuar así nos va a llevar, por un lado, a la obtención del error lógico que el paciente delirante presenta en sus afirmaciones y, por otro, a la posible diferenciación, mediante el método lógico, de los delirios respecto a otras vivencias más o menos cercanas y con las que se pueden confundir a nivel práctico. Nos referimos concretamente a las ideas obsesivas, las creencias religiosas, creencias mágicas, las expresiones metafóricas de poetas y escritores, etc.

De lo dicho hasta ahora, puede dirimirse que nos mantendremos siempre en el plano de la forma o estructura y no en el del contenido, por consiguiente, no nos va a importar tanto el tipo de delirio considerado (de perjuicio, erótico, fantástico...) como que, en realidad, se trata de un delirio por las características formales o estructurales que éste presenta y que nos hacen tipificarlo como tal.

MATERIAL Y METODO

Contamos como material del estudio con las manifestaciones verbales de nuestros pacientes que son expresivas de delirio y que fueron tomadas de éstos de modo textual. Asimismo, utilizaremos también aquellas otras que son representativas de otras tantas vivencias (patológicas o no) con las que los vamos a comparar.

El material así obtenido va a ser sometido al análisis lógico. Para este menester, el tipo de lógica que vamos a emplear es la "clásica", debido a que es la modalidad que se debe usar en una primera intención de análisis, pues se la ha entendido a modo de un paradigma en el sentido de Kuhn (1970), además de

ser más fácil el abordaje con la misma. Dentro de la lógica clásica utilizaremos la lógica de proposiciones o enunciados (1).

Esta última estudia como tema central a la proposición la cual, a su vez, es un aspecto de los más relevantes dentro de la lógica, pues puede considerarse como la unidad del razonamiento. Consiste en "aquél trozo de lenguaje con sentido, que se refiere a algo sobre lo que se puede decir si es verdadero o falso". La proposición, como diría Wittgenstein (1922), se encuentra en representación (bild) de la realidad.

La proposición consta de las siguientes partes: a) la forma o estructura, b) el contenido y c) el valor de verdad (Fig. 1). A la lógica no le interesa el contenido de las proposiciones (éste es patrimonio de cada ciencia en particular), sino su forma y su valor de verdad (2). Análogamente aquí nos vamos a desentender del contenido, que tan solo será tomado en consideración como manera de averiguar la verdad de la proposición.

Es importante indicar que, el valor de la verdad de una proposición se encuentra en un nivel de metalenguaje, intentaremos explicar este punto, ya que fundamenta parte de lo que vamos a decir a partir de ahora. Russell (1922), escribió una introducción a una obra de Wittgenstein que se hizo famosa: el "Tractatus Logic-philosophicus", pues bien, en dicha introducción establece lo que se ha venido en llamar la "teoría de las jerarquías de lenguaje", que trataba de superar el clásico problema de las paradojas lógicas. En ella se distingue entre "lenguaje objeto" y "metalenguaje", de manera que este último se refiere al anterior. Veamos un ejemplo.

"Margarita salvó a Fausto", es una oración simple.

L₀ Nivel: (lenguaje objeto) L₁ (Nivel: Metalenguaje)

En este caso, "es una oración simple" se refiere claramente un lenguaje anterior "Margarita salvó a Fausto". Sin embargo

Fig. 1.

esta última expresión alude, no a otro lenguaje, sino a una determinada realidad, en este caso la de los dos personajes creados por Goethe.

De la misma manera expresiones como "es verdadero" o "es falso", son entendidas (Tarski, 1933) como predicados metalógicos y su definición adecuada ha de darse en un metalenguaje. Lo que se verá bien claro en el siguiente ejemplo:

"Dante fue un poeta italiano" es verdadero.

L_0 (Nivel: lenguaje) L_1 (Nivel: Metalenguaje)

La situación se puede complicarse en el sentido de poderse presentar otros nuevos niveles, así:

"Es falso que, Homero escribió la Eneida". "Es verdadero".

L_1 (N: metalenguaje) L_0 (N: lenguaje objeto) L_2 (N: metametalenguaje).

Esto que decimos es muy importante pues todo psicopatólogo cuando explora a su paciente delirante, ha de tener en cuenta la veracidad que el paciente da a sus afirmaciones y la fuerza con que las sostiene, de aquí que en el tema de los delirios sea fundamental lo relativo al valor de verdad. En cuanto a la estructura o forma de las proposiciones, nuestras indagaciones nos llevan a afirmar que es correcta en el caso de los delirios (3).

RESULTADOS

A continuación analizaremos lógicamente las afirmaciones expresivas de delirio, para este menester tomaremos una de uno de nuestros pacientes, diagnosticado de esquizofrenia, que afirmó con una seguridad pasmosa: "Yo soy el diablo", lo que tipificamos a nivel fenoménico como una "idea delusiva de transformación autopsíquica". Para proceder a su análisis veritativo-funcional nos basamos en la emisión de una serie de proposiciones en metalenguaje (metaproposiciones) (4) por parte del paciente. Se encuentra en metalenguaje porque se refieren expresamente a su afirmación anterior. En este sentido, nuestro paciente dijo: "Eso es completamente cierto, se lo aseguro".

El análisis que se hace en este caso es el siguiente:

— "(Es verdadero que) El sujeto a) (5) afirmó:

— L_1 (N: metalenguaje): Verdad Conductual (Vc).

— "Yo soy el diablo".

L_0 (N: lenguaje objeto): Prop. delirante.

— lo que da el paciente como cierto.

L_2 (N: metametalenguaje): Verdad expositiva (Ve).

— y lo sabe cierto.

L_3 (N: metametalenguaje): Verdad subjetiva (Vs)

— que sin embargo es falso.

L_4 (N: metametalenguaje): Verdad Objetiva (Vo).

Así pues, en relación a los delirios hemos de destacar diferentes tipos de verdad (Vc, Vp, Vs y Vo) y distintos niveles (N):

1.º Nivel L_0 (lenguaje objeto), se encuentra ocupado por la afirmación del paciente cuyo contenido es delirante (proposición delirante).

2.º Nivel L_1 (metalenguaje), se trata de una expresión indicativa de que el paciente efectivamente ha afirmado eso. Lo llamamos: verdad conductual (Vc), que solamente definimos y que va a tener en nuestro análisis una importancia escasa, por consiguiente solo la nombramos, pero no la utilizaremos más a partir de ahora.

3.º Nivel L_2 (metametalenguaje), son afirmaciones del pa-

ciente en las que presenta como verdadera la proposición que expresa, de forma que esta se manifiesta aparentemente de un modo convincente. Es la verdad que llamamos: expositiva (Ve).

4.º Nivel L_3 (metametetalenguaje), es la verdad "real" que el paciente otorga a sus proposiciones, la llamamos verdad subjetiva (Vs).

5.º Nivel L_4 (metametetalenguaje), es el valor de verdad que el psicopatólogo, en tanto científico, otorga a las afirmaciones de su paciente. La llamamos verdad objetiva (Vo).

En el delirio, como puede verse, difieren Vs y Vo, de manera que mientras que Vs es verdadera, Vo es falsa. Se puede escribir del siguiente modo:

$(Vs \neq Vo) / (Vs = v) \wedge (Vo = f)$.

Se lee: "verdad subjetiva distinta a verdad objetiva, tal que, verdad subjetiva es igual a verdadera y verdad objetiva igual a falsa".

Además en los delirios, la verdad expositiva coincide exactamente con la verdad subjetiva ($Ve = Vs = v$), lo que no ocurrirá en los otros casos, que analizaremos a continuación.

En relación a las ideas obsesivas, el error lógico es diferente. Pongamos el caso de una paciente nuestra diagnosticada de Neurosis Obsesiva que presentaba la siguiente idea obsesiva: "Yo soy el televisor". En este caso el análisis veritativo-funcional se hace del siguiente modo (evitando la verdad conductual), como dijimos antes):

"Yo soy el televisor" lo que da la paciente como falso

L_0 (proposición de contenido) L_1 (verdad expositiva): Ve
tenido obsesivo).

y lo sabe falso. y en efecto es falso.

L_2 (verdad subjetiva: Vs) L_3 (verdad objetiva: Vo)

En este caso son coincidentes igualmente, como en los delirios Ve y Vs. pero a diferencia del mismo son idénticas Vs y Vo. se cumple que:

$Vs = Vo = f$

Las obsesiones a las que hemos hecho referencia son las denominadas ideas obsesivas de validez (las "obsesiones de validez" de Jaspers) que, para Alonso Fernández (1968), son las verdaderas ideas obsesivas, mientras que no tocamos las ideas obsesivas formales ("obsesiones mentales formales" de Jaspers), que el citado autor denomina también ideas autóctonas o parásitas y que considera productos del automatismo mental normal.

Las ideas delirantes y obsesivas han de ser diferenciadas desde el punto de vista lógico de las ideas "normales", tanto verdaderas como falsas. En estas últimas las tres verdades que hemos definido tienen que coincidir. Del modo siguiente.

Ideas (normales) verdaderas: ($Ve = Vs = Vo = v$).

Ideas (normales) falsas: ($Ve = Vs = Vo = f$).

Las últimas, por lo dicho hasta ahora, no podrían ser diferenciadas jamás de las ideas obsesivas, aunque sí tenemos en cuenta que en el seno de un proceso lógico-discursivo. las proposiciones falsas son de inmediato excluidas, cosa que se da en el caso de las ideas falsas "normales" y no en el de las obsesiones. De manera que existe un principio, no definido hasta el momento en lógica, pero del que siempre se habla indirectamente y que nosotros podríamos denominar: "principio del descarte de las proposiciones falsas y los "sinsentidos" (6), que no se cumpliría en las obsesiones y sí en las ideas falsas.

En relación a las creencias, que son junto con las intuiciones

son los ingredientes psíquicos normales más semejantes a las vivencias delirantes (Alonso Fernández, 1968), tendríamos que separar dos tipos: las mágicas y las religiosas. Respecto a las primeras, su análisis lógico nos indica que poseen las mismas características que los delirios, no diferenciándose desde este punto de vista en nada, solamente en que es una verdad que se da compartida por un grupo y no una verdad exclusivamente individual como es el caso de aquellos. En lo tocante a las creencias religiosas (al igual que en el caso de las valoraciones), el sujeto que las profesa da como ciertas ($V_s = v$) afirmaciones que en realidad no son proposiciones (son pseudoproposiciones) y, o no poseen valor de verdad (siguiendo el paradigma de la lógica clásica) o, si lo poseen, éste es indeterminado ($V_o = i$) (tomando como modelo una lógica trivalente, tipo Lukasiewicz (1930). En este sentido se pronunció el "movimiento analítico", que dejaba fuera de consideración como proposiciones a estas sentencias y las entendía como "sin sentidos" (unisinn).

Respecto a las metáforas poéticas, vamos a tomar el siguiente fragmento de las Rimas de Becquer; "Tu eras el océano y yo la enhiesta roca que firme aguarda su vaivén". Consideramos ahora, para análisis, la segunda en tiempo presente, en tal caso tenemos:

"Yo soy la enhiesta roca", que Bécquer da como verdadero L_0 (expresión poética) L_1 (Verdad expositiva: V_e)
pero que sabe falso, y que es realmente falso.
 L_2 (Verdad subjetiva: V_s) L_3 (Verdad objetiva: V_o).

Aquí se dan las siguientes eventualidades analíticas: la verdad expositiva no coincide con la subjetiva ($V_e \neq V_s$), de modo que la primera es verdadera ($V_e = v$) y la segunda es falsa ($V_s = f$). Además, la verdad subjetiva coincide con la objetiva, ambas falsas ($V_s = V_o = f$).

El primero de estos resultados, es decir, la no coincidencia de la verdad expositiva con la subjetiva, se da también en el engaño o mentira, en la simulación y en el ocultamiento de síntomas psicopatológicos, de forma que el sujeto intenta dar como verdadero (o falso) algo que en realidad sabe falso (o verdadero), independientemente del valor objetivo.

Tomemos algunos ejemplos.

a) Engaño. La esposa dice al esposo: "Mi madre hoy no vendrá", lo que presenta como verdadero (V_e), pero lo cree falso (V_s) y en realidad es falso (V_o) (puesto que la madre si que los visitará en ese día). Tiene los mismos valores de verdad que la metáfora poética.

b) Simulación. Un supuesto paciente dice: "Si, oigo a menudo voces insultantes" lo que presenta verdadero (V_e), creyéndolo falso (V_s), que es completamente falso (V_o).

c) Ocultamiento de síntomas psicopatológicos. Un paciente que no toma el tratamiento (neuroléptico) dice: "Ya no creo que me persigan", lo que presenta como verdadero (V_s), y lo sabe falso (V_s), y que en realidad es falso (V_o) (ya que sigue delirando y por diversas razones no quiere comunicarnoslo).

Seguidamente presentamos un esquema en el que detallamos todas estas diferencias (Tabla I).

TABLA I

Afirmaciones del paciente expresivas de:	V_e	V_s	V_o	Particularidades
Ideas ciertas	v	v	v	Sirven para la construcción de razonamientos.
Ideas falsas	f	f	f	Se desechan.
Metáfora poética	v	f	f	El sujeto conoce su error, pero lo usa para crear belleza.
Engaño	v	f	f	El sujeto conoce su error, pero lo usa para mentir.
Simulación	v	f	f	El sujeto conoce su error, pero lo realiza para liberarse por lo general de un servicio o una responsabilidad.
Ocultamiento sintomático	f	v	v	El sujeto conoce el error, pero lo usa para evitar medicación, internamiento, etc.
Creencias religiosas	v	v	i	Valoración veritativa de pseudoproposiciones.
Creencias mágicas	v	v	f	Error compartido grupalmente.
Delirios	v	v	f	Error individual y alineante.
Obsesiones	f	f	f	No se cumple el "principio de descartar de las proposiciones y sin sentidos". Alineante para el sujeto.

CONCLUSIONES

En el texto presentado, hemos tratado de analizar lógicamente a los delirios y diferenciarlos de otras vivencias psicológicas y psicopatológicas. De ello obtenemos las siguientes conclusiones:

1) Hemos detectado el error lógico del delirio con respecto a las ideas ciertas y falsas, tomadas en este caso como matriz diferenciadora (como paradigmática). Este radica expresamente en el valor de verdad y no en la estructura, que no se encuentra distorsionada, por ello ha sido fundamental aquí hacer un análisis veritativo-funcional de las proposiciones delirantes. La verdad de la proposición delirante, al ser sostenida como cierta por el sujeto solo, le aísla del resto de los sujetos de su grupo sociocultural. Las creencias mágicas poseen el mismo error lógico, sin embargo no aíslan al sujeto, por ser compartido este error por el grupo al que el sujeto pertenece. El que un error lógico sea compartido por muchos, no indica que deje de ser un error.

2) Las obsesiones presentan la misma disposición veritativa que las ideas falsas, la única distinción se encuentra en que mientras las ideas falsas son rechazadas del razonamiento, no pueden serlo las ideas obsesivas. Por consiguiente las obsesiones no cumplen con el principio que hemos denominado de "descarte de las proposiciones falsas y sinsentidos".

3) Ciertas emisiones proposicionales, como son los escritos poéticos, el engaño, la simulación y el ocultamiento del síntoma, presentan la misma función-veritativa y por consiguiente no pueden ser diferenciados entre sí mediante la lógica, aunque sí que lo son respecto a los delirios. La única distinción posible entre ellas se encuentra en el propósito del que la realiza (mentir, ocultar, crear belleza...) lo cual, como se comprenderá, se encuentra fuera del análisis lógico.

4) Desgraciadamente con el método escogido, no pueden diferenciarse las "echte wanh ideen" de las "wanhafte ideen" iaspersianas (Jaspers, 1928) como tampoco puede ser posible la separación respecto a la temática delirante (de celos, de culpa, de persecución...) estamos situados precisamente en un nivel puramente formal, y en este nivel no es posible la consideración de contenido alguno, así como tampoco tener en cuenta otros elementos que no sean lo expresamente analizado (p. ej. la correlación del síntoma con la biografía del sujeto) nos encontramos en un plano analítico, que no es ni comprensivo, ni explicativo ni, por supuesto, interpretativo.

5) Ya en otro trabajo expusimos que la psicopatología posee una mayor riqueza que otras ciencias en tanto que posee una mayor diversidad de lenguajes y también de sentencias dentro de éste (proposiciones, pseudoproposiciones, metaproposiciones y los distintos subtipos de cada una de ellas). Aquí nos encontramos con un resultado parecido: mientras que en otras ciencias se da el valor de verdad objetivo únicamente (V_o), aquí

nos encontramos con diferentes valores de verdad, a su vez distribuidos en distintos niveles o jerarquías de lenguaje, lo que también contribuye a darle una mayor riqueza a nuestro campo del saber en relación a otros.

NOTAS

1. Existen dos formas de lógica clásica: la lógica de enunciados o proposiciones y la de predicados o cuantificacional. Aquí por las razones aducidas, utilizamos la primera de ellas.

2. El valor de verdad se entiende dentro de la lógica como posibilidad: la de "ser verdadero" o "ser falso" un enunciado. En este orden, el valor de verdad de las proposiciones moleculares dependerá del de sus componentes simples. Sin embargo, en ciencias no-formales el valor de verdad se da, no como posibilidad, sino como "determinado" y se tiene muy en consideración la relación de esta determinación de la verdad de un enunciado con el método empleado para obtener dicha valoración.

3. Históricamente se conoce el caso de Emanuel Swedenborg, hijo de la reina de Suecia y contemporáneo de Kant, que a partir de 1747 se dedica a especulaciones místico-religiosas, pues bien, desde 1749 a 1765 escribe ocho volúmenes de una obra que titula *Arcana Coelestia*, en donde elabora una auténtica teoría que podríamos calificar de delirante sobre el cosmos. Contra él y su obra tomó Kant una actitud hostil que quedó plasmada en 1766 con la publicación anónima por su parte de un trabajo titulado: "Sueños de un visionario explicados por los sueños de la metafísica". La citada obra de Swedenborg no revela error alguno en lo referente a la estructura formal de los razonamientos empleados en ella, más si, como venimos diciendo, de la función veritativa.

4. En otro trabajo (reseñado en la bibliografía) ya hablamos, de las proposiciones que el sujeto hacía sobre otras proposiciones. Analizamos las que el psicopatólogo hacía acerca de las del paciente (Metaproposiciones I) pero, aparte de ellas, existen otras metaproposiciones que el paciente hace sobre sus propias afirmaciones o sobre las afirmaciones del psicopatólogo (Metaproposiciones II). Las que aquí analizamos son del tipo: "es completamente cierto", "no existe duda alguna sobre eso", "no puede ser de otro modo", las llamaremos "metaproposiciones II veritativas".

5. Aquí hemos llamado al sujeto "a", lo cual no es sino una convención, podríamos llamarlo de otro modo, pero elegimos una minúscula para ser coherentes con el lenguaje simbólico de la lógica en relación a los sujetos proposicionales.

6. Los llamados aquí "sinsentidos" se entiende que son "sinsentidos" lógicos (unisinn) y no sinsentidos psicológicos, que son otra cosa. Sobre los distintos tipos de "sentidos" y "sinsentidos", puede consultarse a W. Blumenfeld (1933) en su obra "sentido y sinsentido", la traducción española es de 1949.

BIBLIOGRAFIA

1. Abraham W. Diccionario de terminología lingüística. Ed. Gredos. Madrid, 1981.
2. Aonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Editorial Paz Montalvo. Madrid, 1979, Tomo 1.
3. Arnaz JA. Iniciación a la lógica simbólica. Ed. trillas. México, 1980.
4. Ayer JA. Lenguaje, verdad y lógica. Ed. Orbis. Barcelona, 1984.
5. Bleuler E. Demencia precoz. Ediciones Hormé. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1960.
6. Bleuler E. Tratado de psiquiatría. Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1967.
7. Bumke O. Nuevo tratado de enfermedades mentales. F. Seix-Editor, 1946.
8. Carnap R. Filosofía y sintaxis lógica. Universidad Nacional Autónoma, México, 1963.

9. Castilla del Pino C. Introducción a la hermenéutica del lenguaje. Ed. Península. Barcelona, 1972.
10. Deaño A. Las concepciones de la lógica. Ed. Taurus. Madrid, 1980.
11. Deaño A. Introducción a la lógica formal. Editorial Alianza Universidad Madrid, 1986.
12. Ferrater-Mora J. Diccionario de filosofía. Ed. Alianza Madrid, 1988. 4 volúmenes.
13. García Arroyo JM. Estudio lógico de la ambivalencia neurótica. Tesis Doctoral. Facultad de Medicina de Sevilla, Julio 1990.
14. García Arroyo JM. Análisis de los tipos proposicionales que se dan en psicopatología. Revista Anales de Psiquiatría (actualmente en prensa).
15. Garrido J. Lógica y lingüística. Ed. Síntesis, Madrid 1988.
16. Jaspers K. Psicopatología general. Editorial Beta. Buenos Aires, 1946.
17. Jeffrey RG. Lógica formal: su alcance y sus límites. Ed Eunsa, 1986.
18. Kuhn TS. La estructura de las revoluciones científicas. Ed. Fondo de Cultura Económica. Madrid 1987.
19. Lukasiewicz J. On 3 valued logic, in McCall S. Polish Logic, O.U.P., 1967.
20. Lyons J. Introducción a la lingüística teórica. Ed Teide. Barcelona 1981.
21. Mac Coll H. Symbolic Logic and Its Applications. Longmans Green, 1906.
22. Muñoz Rodríguez V. Introducción a la filosofía del lenguaje. Ed Anthropos Barcelona, 1988.
23. Peirce CS. "Minute Logic" (1902) en Peirce C.S. Collected Papers Ed Hartshorne C. and Weiss P. Harvard U. P., 1934.
24. Post E. Introduction to the general theory of elementary propositions. American Journal of Mathematics (1921; 41).
25. Rojo Sierra M. Psicología y psicopatología del pensamiento. Ed Promolibro Valencia 1989.
26. Russell B. Ensayos sobre lógica y conocimientos. Ed Taurus Madrid 1966.
27. Russell B. Introducción al "Tractatus lógico-philosophicus" de L. Wittgenstein. Editorial Alianza Universidad Madrid 1989.
28. Sacristán Luzon M. Introducción a la lógica y al análisis formal. Ed Ariel Barcelona 1964.
29. Sadaba J. Conocer a Wittgenstein y su obra. Ed Dopesa Barcelona, 1980.
30. Sanguinetti JJ. Lógica Ed Eunsa Pamplona 1982.
31. Scharfetter CH. Introducción a la psicopatología general. Ed Morata, Madrid, 1979.
32. Tarski A. La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica. Ed Nueva visión. Buenos Aires, 1972.
33. Vasiliev NA. On particular propositions, the triangle of opposition, and the law of excluded fourths. Věstník Zapiski Kazan skogo Universtetě, 1910.
34. Vasiliev NA. Imaginary Logic. Kazan 1911.
35. Wittgenstein L. Tractatus Lógico-philosophicus. Editorial Alianza, Madrid, 1985.